

YASHIL IQTISODIYOT SHAROTIDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNING AVFZALLIKLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" mudiri, ilmiy rahbar

Boytemirova Dilso'z Tolib qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Matematika va informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500837>

Annotatsiya: Yashil iqtisodiyot sharoitida muqobil energiya manbalaridan foydalanish ko'plab avfzalliklarini yaratadi. Qayta tiklanadigan energiyadek ushbu manbalar cheklangan resurslarga bog'liqlikni kamaytirish shu bilan birga atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirish tufayli barqarorlikka hissa qo'shadi. Muqobil energiya o'tish ish o'rinlarini yaratish bilan birga iqtisodiy o'sisga yordam beradi. Energiya xavfsizligi va mustaqilligini oshiradi. Bundan tashqari muqobil energiya manbalarining tejamkorliklari ularni uzoq muddatli energiya ehtiyojlari uchun loyiq yechimga aylantiradi. Oxiri muqobil energiya manbalarini qabul qilish iqlim o'zgarishlarini yumshatadi. Kelajak avlodlar uchun esa barqaror kelajakni ta'minlashda hal qiluvchi kelajakni ta'minlashda hal qiluvchi rolni o'ynaydi. Muqobil energiya manbalariga ish o'rnini yaratish, gaz chiqindilarini kamaytirish, energiya xavfsizligini oshirish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, iqlim o'zgarishini yumshatish barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlash kabilar kiradi. Hidro energetika, quyosh, shamol, geotermal energiya kabi qayta tiklanadigan energiya manbalarini yashil iqtisodiyotga kiritish yana barqaror va ekologik toza energiya infratuzulmasini qurish uchun muhim adam hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Qayta tiklanadigan energiya manbalari, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, gidro energetika, energetika xavfsizligi, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, muqobil energiya, ekologiya, iqtisodiy samaradorlik, texnologik innovatsiyalar.

Kirish. Hozirgi globallashuv davridagi energetika tizimining muhim transformatsiyasi sharoitida muqobil (alternative) energiya manbalarining strategik ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ushbu holat dunyo hamjamiyati tomonidan klimat o'zgarish, ekologik muammolar va resurslardan samarali foydalanish zaruriyatiga javob sifatida qabul qilinmoqda. Hozirgi globallashuv va klimat o'zgarish sharoitida muqobil (alternativ) energiya manbalarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ushbu maqola quyidagi asosiy masalalarga yo'naltirilgan:

1. Muqobil energiya manbalarining ekologik ahamiyati: Quyosh, shamol, gidro va geotermal energiya manbalari atmosferaga kam miqdorda carbon dioksid chiqaradi va atrof-muhitga minimal zarar yetkazadi.
2. Iqtisodiy samaradorlik: Muqobil energiya manbalarini joriy etish uzoq muddatga energetika sohasida resurslardan tejamkor va samarali foydalanishga imkon beradi, shuningdek energiya ishlab chiqish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi.
3. Energetika xavfsizligi: Muqobil energiya manbalaridan foydalanish mamlakat energetika mustaqilligini ta'minlash, importga bog'liqligini kamaytirish va energetik resurslarni diversifikatsiya qilish imkonini beradi.
4. Texnologik innovatsiyalar: Muqobil energiya sohasidagi yangi texnologik yechimlar iqtisodiyotning raqobatbaroshligini oshiradi va yangi ish o'rinlarini yaratadi.

Endi esa muqobil energiyalarning ekologik avfzalliklari, iqtisodiy avfzaliklari, texnologik imkoniyatlari, ijtimoiy ahamiyati va milliy va global darajada strategik ahamyatlarini ko'ribchiqamiz:

Ekologik avfzalliklari:

- Atmosferaga minimal carbon dioksid va boshqa zararli gazlarning chiqarilishi
- Tabiatga minimal antropogen ta'sir etish
- Global isish jarayonlarini sekinlashtirish
- Ekotezimlarning barqarorligini saqlash

Itisodiy avfzalliklar

- Energiya ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishning uzoq muddatli potentsialli imkoniyatlari
- Energetikasohasida import qilinuvchi resurslardan mustaqillikni oshirish
- Yangi o'rinlar yaratish
- Texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish
- Enegetika infrastrukturasi modernizatsiya qilish

Texnologik imkoniyatlar:

- Quyosh panellari samaradorligini oshirish
- Shamol elektr stansiyalari texnologiyalarini takomillashtirisha
- Gidro va geotermal energiya olish usullarini yangilash
- Energiya saqlash texnologiyalarini rivojlantirish

Ijtimoiy ahamiyati:

- Aholining ekologik madanyatini oshirish
- Aholi bandligini ta'minlash
- Atrof-muhit sifatini yaratish
- Aholining sog'lom muhitini yaratish

1. Milliy va global darajada strategik ahamiyat:

- Energetika xavfsizligini ta'minlash
- Iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish
- Yashil iqtisodiyot modeli sifatida rivojlantirish
- Yashil iqtisodiyot modeli sifatida rivojlantirish

Muqobil energiya-tabiiy va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish. Asosiy muqobil energiya turlari: quyosh, shamol, gidro, geotermal, biomassa. Quyosh energiyasi avfzalliklari cheksiz va bepul resurs, atrof-muhitga zarar yetkazishi, texnologik jihatdan rivojlanganligi, o'rnatish va xizmat ko'rsatish osonligi, va issiq ishlab chiqarish imkoniyatiga ega ekanligi kabilar. Quyosh energiyasining ekologik avfzalliklari nol darajadagi atmosferani ifloslantirishi, CO₂ emissiyalarini kamaytirishi va tabiatga minimal zararli ta'sirlaridan iborat. Quyosh energiyasining iqtisodiy avfzalliklari esa energiya ishlab chiqarish xarajatlarni kamaytirilishi, uzoq muddatli investitsiya samaradorligi, energiya xarajatlarini optimal tizimlashtirishdir. Texnik avfzalliklariga keladigan bo'lsak minimal xizmat ko'rsatish xarajatlari, uzluksiz va barqaror energiya ishlab chiqarish va modular konstruksiyasidir. Quyosh energetikasidan foydalanishning strategik avfzalliklari: energetika xavfsizligini ta'minlash, milliy energetika tizimini mustaqillashtirish va innovatsion sohalarni rivojlantirishdan iborat.

Shamol energetikasining texnik ish prinsipi: shamol turbenalari shamol oqimining kinetic energiyasini elekter energiyasiga aylantirib beradi, bir shamol turbenasi Muqobil energiya manbalaridan foydalanish – bu faqat energetika sohasigina emas, balki global ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy transformatsiyaning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Ushbu yo'nalishning keng joriy etilishi mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. tezligi 12-5 m/soniya oralida.

Global Shamol Energetikasi ko'rsatkichlari Jahon miqyosida

- Umumiy quvvati: 743GVt(2022-yil holatiga)
- Yiliga ishlab chiqaradigan elekter energiyasi:1830TWh
- Eng faol mamlakatlar: Xitoy(288 GVt), AQSH(135 GVt), Germaniya(62 GVt), Hindiston (40 GVt).

Hozirgi globallashuv va klimat o'zgarishlar sharoitida muqobil energiya **XULOSA:** manbalarining ahamiyati tobora otib bormoqda. Ushbu maqola muqobil energiya manbalarining ekologik, iqtisodiy va texnologik avfzalliklarini kompleks tahlil ilishga qaratilgan.

Asosiy natijalar:

1. Ekologik aspektlar: muqobil energiya manbaalari atmosferaga minimal zararli gazlar chiqarishi, global isish jarayonini sekinlashtirish imkoniyati, ekotezmlarning barqarorligini saqlash.
2. Iqtisodiy samaradorlik: energiya shlab chiqarish xarajatlarini 30-40%ga kamaytirish, investetsiyalar rentabelligini 15-25% ga oshirish, 2030-yilga qadar 25-30mln yangi ish o'rinlarini yaratish.

Muqobil energiya manbalaridan foydalanish – bu faqat energetika sohasigina emas, balki global ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy transformatsiyaning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Ushbu yo'nalishning keng joriy etilishi mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ

QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.

7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15

8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.

9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.

10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi xohlatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.

11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).

12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.

13. Qodirov, Farrux. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).

15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК КИРИШ ТАРМОГ'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).